

ارتباط احزاب سیاسی در اسرائیل با جمعیت آن

رضا حیدری دانشجوی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان همدان

چکیده

این پژوهش با تمرکز بر جمعیت فلسطینی/عرب داخل اسرائیل به بررسی پیوند میان ساختار جمعیتی، هویت قومی و تحول نظام حزبی در این جامعه می‌پردازد. هدف اصلی آن تحلیل این است که چگونه موقعیت جمعیتی و جایگاه حاشیه‌ای عرب‌های شهروند اسرائیل، همراه با چالش‌های هویتی و محدودیت‌های ساختاری، بر شکل‌گیری، تحکیم و عملکرد احزاب عربی تأثیر گذاشته و الگوی مشارکت سیاسی آنان را در گذر زمان دگرگون کرده است. جامعه عرب، با وجود برخورداری از تابعیت رسمی، با محدودیت‌های نهادی و تنش‌های هویتی پایدار مواجه بوده و همین امر سبب شده است احزاب سیاسی نقش محوری در نمایندگی مطالبات و بیان ترجیحات سیاسی این گروه بر عهده گیرند. پژوهش حاضر تحولات احزاب عربی، روابط آنان با ساختار قدرت در اسرائیل، و سازوکارهای بسیج سیاسی جامعه عرب را تحلیل می‌کند. همچنین روند مشارکت انتخاباتی عرب‌ها از نخستین انتخابات کنست در سال ۱۹۴۹ تا کنست بیستم بررسی شده و عوامل مؤثر بر نوسانات مشارکت، از جمله تغییرات ساختاری، تحولات حزبی و شرایط اجتماعی، تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت در دهه‌های اولیه نسبتاً بالا بوده اما در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در مجموع، پژوهش بیان می‌کند که تعامل میان جمعیت، هویت قومی و ساختار حزبی نقشی تعیین‌کننده دارد.

واژگان کلیدی: احزاب سیاسی؛ فلسطینیان؛ مشارکت انتخاباتی؛ هویت قومی؛ ساختار جمعیتی

۱-مقدمه

موضوع مشارکت سیاسی گروه‌ها، احزاب و اقلیت‌ها از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی سیاسی در دوران معاصر است. از شاخص‌های مردم‌سالاری، میزان بهره‌وری اقلیت‌ها از فضای سیاسی و چگونگی مشارکت سیاسی در تصمیم‌گیری در گردش‌نخبگان است. با توجه به اهتمام نظام سیاسی حاکم به رعایت حقوق اقلیت‌ها، میتوان به میزان مردم‌سالاری در نظام‌های سیاسی پی برد. مشارکت احزاب عربی و فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی یکی از چالش‌های اساسی در اسرائیل است. (شعرباف، جواد، نقش و جایگاه احزاب عربی در اسرائیل، فصل‌نامه سیاست، ۱۴۰۳)

فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی، با وجود آمارهای مختلف جمعیت ۲۰٪ سرزمین‌های اشغالی را به خود اختصاص دادند. بیشتر آنان در سه منطقه جلیله در شمال اسرائیل و مثلث مرکزی با محوریت شهر قدس و منطقه صحرای نقب و مابقی به صورت امتزاجی در این سرزمین سکونت دارند. اگر چه دسترسی به آمارها فقط از منابع اسرائیل امکان‌پذیر است این آمار به خوبی

سیر نزولی شرکت در انتخابات را نشان می دهد. به طوری که در سال اول تشکیل اسرائیل میزان مشارکت در انتخابات از سوی فلسطینیان در سال ۱۹۴۹ و پیش از آن ۷۹٪ مشارکت را نشان می دهد. این روند رو به افزایش هم رفت و به ۹۰٪ هم رسید در سال ۱۹۵۵ اما در سال ۲۰۰۰ و دهه اول آن این آمار رو به کاهش گذاشت به عدد ۷۰٪ رسید و در انتخابات کنیسه بیستم این آمار به ۵۰٪ هم رسید. یکی از دلایل کاهش مشارکت میتوان به قدرت رسیدن راست های افراطی در اسرائیل و قبضه کردن قدرت توسط آنها اشاره کرد. امید فلسطینیان از انتخابات سیاسی کاهش داده است (همان).

مسئله هویت یکی از مهم ترین نکاتی است که به تغییر جهت در اقلیت های فلسطینی از احزاب اسرائیلی به فلسطینی است. نام های اقلیت های فلسطینی: عرب ۴۸، فلسطینی های ۴۸، اقلیت عرب، اعراب اسرائیلی، اسرائیلی های فلسطینی تبار، شهروندان غیر یهودی اسرائیل، شهروندان عرب اسرائیل، یکی از کار های احزاب هویت سازی است برای مردم شان. پیشینه احزاب فلسطینی پیش و پس از تشکیل اسرائیل نشان دهنده تکاپوی سیاسی بین مردم فلسطینی است و ارتباط برخی از احزاب با تیره ها، طوایف، قبیله ها اشاره کرد در خاندان های فلسطینی ۴۸ میتوان به: حسینی، نشاشیبی، برغوثی، شوآ، نصیبیه، شلویش و مانند آنها در تجهیز و آماده سازی و حمایت از احزاب فلسطینی اشاره کرد. کارکرد احزاب فلسطینی ارتباط تنگاتنگ بین سیاست و نظام شهری و عشیره و قبیله بود. (همان)

در اعراب فلسطینی ۱۹۴۸ خیلی با یهودیان در تصرف سرزمین خود درگیری ایجاد نکردند حتی به گونه ای شد که با یهودیان کنار آمدند و به شهروندان آرام و قانون مند و کنترل پذیر شدند. از دستورات هم پیروی می کردند. تجربه احزاب فلسطینی در هفت دهه گذشته نشان دهنده این است که دولت اشغالی با احزاب مولد خیلی خوب کنار نمی آید و درصدد از بین بردن آنها نیز هست. در حقیقت فلسطینی ها در مثلث دولت، جامعه یهودی، گفتمان و نظام صهیونیستی گیر افتاده اند. حتی حضور احزاب در کنست برای فلسطینی ها خیلی مفید نیست بلکه بیشتر برای خود اسرائیل و دموکراتیک نشان دادن آن است حتی در برابر مخالفان فلسطینی است. (همان)

یکی از اشتباهات رایج درباره احزاب عربی یک دست تلقی کردن آنهاست. فقط صرف عرب بودن نیست زیرا این کار یک اشتباه رابردی است چون احزاب عربی در فلسطین دارای دیدگاه و باور ها و سلوک دینی متفاوت و افزون بر آن داری سطح و عمق در روابط با اسرائیل است که معرکه بسیار بزرگی از دیدگاه ها و آرای گوناگون ایجاد کرده است. این اختلافات درونی تاکنون جلوه های بیرونی نیافته و هیچ گونه ائتلاف حزبی عربی نیز شکل نگرفته است و طرح کنست که تصویب دولت یهودی است برای غیر یهودیان میتوانست خطرناک باشد ولی چون جناح یا ائتلاف عربی نبود خیلی راحت این طرح تصویب شد. یکی از مهم ترین کار های احزاب سیاسی عربی فاصله انداختن میان فلسطینی های داخل و خارج از منظر اسرائیل بود. زیرا پس از سال ۱۹۴۸ برای رهایی از یهودیان چیزی جز راه مبارزه پیدا نمی کردند و این احزاب مانند ضربه گیر و یا سپر هایی برای جلوگیری از نابودی فلسطین ها شد. در حوزه های شهری و امنیت اجتماعی میتوانستند ضمانت هایی را از اسرائیل دریافت کنند. ولی محدودیت های بسیاری کنست برای احزاب غیر یهودی اسرائیل اجرا کرد که بدین شرح است: ۱- حذف نماد های فلسطینی به ویژه پرچم فلسطین در دانشگاه ها و محدوده های تبلیغاتی

۲- ترغیب اعراب به مشارکت احزاب غیر عربی و حذف و هضم آنها

۳- مخالفت گسترده با ثبت نام عربی از راه های قانونی

۴- ترویج سازمان یافته اعراب هراسی در میان یهودیان (همان)

پس از جنگ های فراوان میان فلسطینیان و اسرائیل ها و انتفاضه ها در سال های دهه ۹۰ طرح های صلح میان جنبش ساف به رهبری یاسر عرفات و اسحاق رابین مذاکراتی در مادرید انجام شد و در سال ۱۹۹۱ به نتیجه رسید آن هم پیمان اسلو بود که

مناطق غزه و کرانه باختری ورام الله توسط جنبش ساف اداره شود. و در دهه ۲۰۰۰ انتخابات سیاسی احزاب در غزه شروع شد و در سال ۲۰۰۶ جنبش حماس به رهبری احمد یاسین پیروز شد و امور سیاسی به دوش او قرار گرفت. قبل از این ها سه حزب بزرگ عربی بودند که رهبری و امور سیاسی فلسطینی ها را بر عهده داشتند: ۱- حزب هدش ۲-فهرست متحده عربی ۳- بلد ۴- تعال

احزاب عرب در اسرائیل

نام حزب	ویژگی و اهداف
هدش یا هداش جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری رهبر: ایمن عوده	چپ گرا سکولار سوسیالیست برابری همه فلسطینی اسرائیل و برابری همه اعراب فلسطینی سال ۱۹۷۷
مجمع ملی دموکراتیک (بلد) رهبر: جمال زهلکه	سکولار- ضد صهیونیست خواستار تغییر دولت اسرائیل از یهود به عرب و بازگشت آوارگان فلسطینی ۱۹۶۶
فهرست متحد عربی رهبر: منصور عباس	موافق راه حل دو کشوری و ارتباط با شاخه جنوبی جنبش اسلامی اسلام گرا ۱۹۹۶
تعال رهبر: احمد الطیبی	دو کشوری خواستار برابری مدنی فلسطینیان در برابر اسرائیل ۱۹۹۶

(همان)

۱-۱ روش تحقیق

روش تحقیق این مقاله بر اساس محتوای موجود در فایل، ماهیت «کتابخانه‌ای - اسنادی» و «توصیفی - تحلیلی» دارد و به صورت کیفی انجام شده است. پژوهشگر ابتدا با استفاده از منابع مکتوب موجود شامل کتاب‌ها، مقالات علمی، گزارش‌ها، آمارهای رسمی و داده‌های ثانویه، به جمع‌آوری اطلاعات درباره ساختار جمعیتی سرزمین‌های اشغالی، وضعیت فلسطینی‌های ۴۸، روند مشارکت سیاسی آنان در انتخابات مختلف کنست و تاریخچه شکل‌گیری و تحول احزاب عربی و فلسطینی پرداخته است. در این چارچوب، داده‌های مربوط به درصد جمعیت فلسطینی‌ها، توزیع جغرافیایی آن‌ها در مناطقی چون جلیل، مثلث مرکزی و صحرای نقب و همچنین آمار مشارکت انتخاباتی آن‌ها از انتخابات نخستین کنست تا دوره‌های جدید گردآوری شده و در متن مقاله گزارش می‌شود.

در مرحله بعد، پژوهشگر با رویکردی توصیفی، ابتدا وضعیت موجود را در زمینه ترکیب جمعیتی و نظام حزبی اسرائیل تشریح کرده و سپس به صورت تحلیلی به بررسی رابطه میان احزاب سیاسی و جمعیت، به ویژه ارتباط میان احزاب عربی/فلسطینی و هویت سیاسی شهروندان عرب اسرائیل می‌پردازد. برای این منظور، از چارچوب‌های نظری مرتبط با مشارکت سیاسی، هویت قومی و دموکراسی استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا بر مطالعات پیشین و شواهد تاریخی، روند تغییرات در الگوی رأی‌دهی و نوع گرایش فلسطینیان ۴۸ از احزاب صهیونیستی به احزاب عربی توضیح داده شود. در این مطالعه از هیچ‌گونه پیمایش میدانی یا مصاحبه مستقیم استفاده نشده و تحلیل، مبتنی بر تفسیر انتقادی منابع و داده‌های ثانویه موجود است. این

روش امکان می‌دهد که بدون ورود به میدان، تصویری کلی و مستند از ارتباط احزاب سیاسی اسرائیل با ساختار جمعیتی و هویتی جامعه به‌ویژه اقلیت فلسطینی ارائه شود.

۲- یافته‌ها

جمعیت یکی از مهمترین عواملی است که در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی - اقتصادی هر کشور نقش انکارناپذیری دارد. تغییرات جمعیتی بر زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی تولید سیستم کشاورزی و... تاثیرات فراوانی می‌گذارد. تا اوایل این قرن در برنامه ریزیهای توسعه به این عامل مهم توجه چندانی نمی‌شد، اما طی دهه‌های اخیر (مطالعات فلسطین ۱۳۷۸ شماره ۲) آشکار شده که بدون در نظر گرفتن جمعیت به ویژه پیش‌بینی رشد آن اساساً امکان برنامه ریزیهای دقیق در سطح خرد و کلان برای آینده یک جامعه وجود ندارد. هر جامعه‌ای دارای قلمرو منابع مالی دانش و توان فنی و امکانات مشخص و محدودی است. با توجه به این واقعیتها چه میزان جمعیت برای یک جامعه متناسب است؟ چه روندی از رشد جمعیت مثبت یا منفی برای یک جامعه معقول و منطقی است؟ تلاش برای تعیین جمعیت متناسب با امکانات موجود یک جامعه از زمانهای قدیم مورد توجه بوده است

. بخش اول پیش‌بینی‌ها و سیاست‌گذاریها در دهه ۸۰

الف پیش‌بینی‌ها

گرچه تعیین دقیق جمعیت اسرائیل در سالهای آینده امکان‌پذیر نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود درباره حجم سن و ساختار جنسی جمعیت و همچنین فرضیات ممکن در مورد سطوح احتمالی مهاجرت مرگ و میزان باروری می‌توان میزان آن را تخمین زد و در ادامه به فراخور موضوع مورد بحث سه نوع پیش‌بینی و برآورد مطرح می‌شوند

۱ - برآورد جمعیت اسرائیل برای سالهای آینده ۲- برآورد جمعیت فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه ۳-

برآورد جمعیت یهودیان دنیا با توجه به نرخ رشد عمومی جمعیت یهودیان و فرضیه‌های مربوط به میزان باروری آنان تغییرات جمعیتی معتدل و آرامی برای این جامعه پیش‌بینی شده است. طی سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ مرکز آمار اسرائیل جمعیت این کشور را تا سال ۲۰۱۰ و جمعیت فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه را تا سال ۲۰۰۲ برآورد کرد. همچنین در سال ۱۹۸۵ مؤسسه یهودیت معاصر وابسته به دانشگاه عبری نیز جمعیت یهودیان دنیا را تا سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی کرد. (همان)

جدول ۲ گرچه یک پیش‌بینی آماری است و ارقام آن ممکن است تا حدودی با ارقام واقعی متفاوت باشند، اما افزایش سهم جمعیتی غیر یهودیان را سال به سال و دهه به دهه در کل جامعه اسرائیل نشان می‌دهد.

سال	۱۹۸۷	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰
یهودیان	۳,۶۱۲	۳,۷۴۰	۴,۲۱۲	۴,۷۰۳
غیر یهودیان	۷۹۲	۸۶۸	۱,۱۵۸	۱,۴۸۵
جمع کل	۴,۴۰۴	۴,۶۰۸	۵,۳۷۰	۶,۱۶۱
نسبت غیر یهودی در اسرائیل	۱۸٪	۱۸,۸٪	۲۱,۶٪	۲۳,۷٪

۲- درصد غیر یهودیان به یهودیان در اسرائیل اعداد جمعیت بر حسب هزار (همان)

چشم انداز جمعیت اسرائیل در سال ۱۹۹۹ به ۶,۱۱۰,۲۰۰ رسید و در ابتدای سال ۱۹۴۸ این جمعیت ۶ برابر شده بود. بین کشورها جهان رتبه ۹۵ رابه خود اختصاص داد به گونه ای که از ۱۰۰۰ نفر یک نفر اسرائیلی است. حدود ۷۹٪ از جمعیت رو یهودیان و ۲۱٪ مسلمانان و دروزی ها است. ۲۹٪ زیر ۱۵ سال ۶۴٪ گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ و ۱۰٪ کنهسال بالای ۶۵ درصد و شهر نشینی ۹۰٪ در اسرائیل و رشد شهرنشینی آرام ۱,۰٪ است. اسرائیل با وسعت ۲۰۷۷۰ کیلومتر مربع و تراکم جمعیت ۲۹۸ به کیلومتر مربع است. جمعیت تل آویو پایتخت ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۴٪ جمعیت را شامل می شود. در منطقه بیت المقدس ۱۰۷۶ به کیلومتر مربع و صحرای نقب ۵۴ نفر است. (همان)

۲-۲ واقعیت آماری

طی سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ نرخ رشد سالانه جمعیت یهودیان اسرائیل به ترتیب ۹/۰، ۷/۱، ۳/۱ و ۳/۱ درصد بود که بر اساس آمارهای رسمی تا سال ۱۹۸۹، ۶/۱ درصد افزایش یافت. در حالی که طی همین سال ها نرخ رشد غیر یهودیان اسرائیل به ترتیب ۱/۳، ۲/۳، ۱/۳ و ۹/۲ درصد و از این میان نرخ رشد مسلمانان طی این دوره زمانی به ترتیب ۳/۳، ۳/۳ و ۲/۳ درصد بوده است. به طور کلی میانگین نرخ رشد جمعیت سالیانه یهودیان طی دوره زمانی ۱۹۸۳-۸۹ در حدود ۵/۱ درصد و غیر یهودیان اسرائیل ۳ درصد بوده است. (۱)

میانگین تعداد اعضای خانواده یهودیان اسرائیل طی سال های ۱۹۸۰، ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ به ترتیب ۴۱/۳، ۳۵/۳ و ۳۶/۳ نفر بود. در حالی که میانگین آن در میان غیر یهودیان جامعه اسرائیل طی همین دوره زمانی به ترتیب ۴۲/۶، ۷۱/۵ و ۷۶/۵ نفر اعلام شده است. اسرائیل از سال ۱۹۶۷ آمار جمعیت فلسطینی بیت المقدس و از سال ۱۹۸۲ تعداد عربی جولان را در آمارهای سالیانه خود وارد کرد و با توجه به نرخ باروری بالای عربی اسرائیل (۵/۴ فرزند) در مقایسه با نرخ باروری یهودیان (۸۱/۲ فرزند) طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹، سهم اعراب در کل جمعیت اسرائیل رو به افزایش گذاشت (همان)

گروه ها	۱۹۸۵	۲۰۰۰	۲۰۱۰	نرخ رشد
یهودیان اسرائیل	۹,۵	۸,۲	۷,۳	۱,۱
یهودیان غیر اسرائیل	۳,۵	۴,۲	۴,۷	۱,۲
جمع کل	۱۳	۱۲,۴	۱۲	۳,۲

جدول شماره ۳- گروه های قومیتی یهودی اسرائیل اعداد بر حسب میلیون است. (همان)

جدول شماره ۴- پیشبینی جمعیت فلسطینی:

نرخ رشد	۱۹۸۵	۲۰۰۰	۲۰۰۲	
کرانه باختری	۸۳۸	۹۵۹	۱,۲۱۱	۲,۳
نوار غزه	۵۴۵	۶۵۵	۸۶۶	۲,۹
جمع کل	۱,۳۸۳	۱,۴۱۶	۲,۰۷۷	۲,۶

اعداد بر حسب هزار نفر

سیاست گذاری های اسرائیلی برای کنترل جمعیت :

الف - برنامه ریزان جمعیتی باید به گونه ای باشند که بتوانند نرخ مطلوب رشد جمعیت یهودیان را در دو دوره نسبتاً سریع تأمین و ضمانت کنند.

ب - به منظور طراحی برنامه های جمعیتی لازم است عوامل تعیین کننده در هر دوره مشخص و علاوه بر آن، روش های مؤثر در اجرای سیاست های مورد نظر، محدودیت ها و دشواری ها و روش های ممکن برای جایگزین کردن و رفع موانع نیز فهمیده شوند.

ج - به نظر می رسد که سیاست های جمعیتی باید با جهت دهی و هماهنگ سازی عواملی صورت گیرد که بر افزایش جمعیت تأثیر مثبت دارند. تشویق یهودیان به ازدواج و تشکیل خانواده، تشویق به فرزنددار شدن، تقویت خانواده های معمولی و کمک به حل مشکلات آنان، ارائه مشاوره و توصیه هایی مناسب به خانواده ها برای اجتناب از سقط جنین، کمک به خانواده های یهودی ای که برای تربیت و نگهداری فرزندان شان مشکلاتی دارند و نیز تشویق و ترغیب یهودیان به مهاجرت به داخل اسرائیل.

د - برنامه های جمعیتی در اسرائیل باید هماهنگ کننده فعالیت وزارتخانه های دولتی و سایر نهادها و سازمان های کشور در زمینه هایی مثل بهداشت، آموزش، کار و شغل، رفاه اجتماعی، مسکن و توسعه اقتصادی باشند که بر روند تحولات جمعیتی تأثیر می گذارند. (همان)

۳-۲ تأثیر این سیاست ها:

به هر حال، یکی از نتایج مهم این سیاست های دوگانه، کاهش تدریجی میزان باروری کل (۲) بین عرب ها به ویژه دروزیان بوده است. لازم به یادآوری است که اجرای سیاست دوگانه جمعیتی از سال ۱۹۶۷ (یعنی تاریخ تأسیس مرکز جمعیتی اسرائیل) مدنظر مسئولان رسمی کشور بوده، اما نقطه اوج اجرای این سیاست ها در دهه ۹۰ است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۶ میزان باروری کل در بین زنان غیر یهودی ۴۵ درصد کاهش نشان می دهد. البته در همین دوره زمانی علی رغم تبلیغات و اجرای سیاست های ذکر شده، میزان باروری کل در بین زنان یهودی نیز یک روند نزولی ۲۳ درصدی را طی کرده است.

جمعیت یهودی	جمعیت غیر یهودی	جمع
۳,۷۱۷,۱۱۰	۸۴۲,۶۰۰	۴,۵۵۹,۷۰۰
۳,۹۴۶,۲۰۰ نفر	۸۷۵,۱۰۰ نفر	۴,۸۲۱,۷۰۰ نفر
۴,۱۲۳,۶۰۰ نفر	۹۳۵,۳۰۰ نفر	۵,۰۵۸,۹۰۰ نفر
۴,۲۳۳,۵۰۰ نفر	۱,۰۸۲,۰۰۰ نفر	۵,۳۱۵,۵۰۰
۴,۳۲۵,۲۰۰	۱,۰۵۲,۵۰۰	۵,۳۷۷,۷۰۰
۴,۳۴۱,۱۰۰	۱,۱۳۰,۳۰۰	۵,۴۷۱,۵۰۰
۴,۵۲۵,۳۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۵,۷۰۷,۳۰۰
۴,۶۸۱,۷۰۰	۱,۱۸۹,۸۰۰	۵,۸۷۱,۵۰۰
۴,۷۰۷,۶۰۰	۱,۱۹۳,۴۰۰	۵,۹۰۱,۰۰۰
۴,۷۸۲,۲۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۶,۰۳۷,۲۰۰

۶,۱۸۲,۶۰۰	۱,۲۸۳,۹۰۰	۴,۸۷۸,۷۰۰
-----------	-----------	-----------

با توجه به زمینه‌ها و الگوهای فرهنگی-اجتماعی و شرایط اقتصادی و... در سال ۱۹۹۴ میزان T.F.R در زنان غیر یهودی ۱۲/۲ برابر بیشتر از میزان T.F.R در بین زنان یهودی است. (همان)

طی ده سال اخیر، بیش از ۵/۱ میلیون نفر بر جمعیت اسرائیل افزوده شده و از ۴/۵۵۹/۶۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۲۰۰/۱۱۰/۶ نفر رسیده است. نقطه اوج افزایش جمعیتی، به ویژه در بخش یهودی، طی دوران ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ (سال‌های مهاجرت جمعی یهودیان روسی تبار به اسرائیل) است، ولی پس از فروکش کردن این موج، رشد جمعیت اسرائیل حالت عادی می‌یابد. جدول شماره ۶ نشانگر میزان جمعیت این کشور طی ۱۰ سال اخیر است.

جدول شماره ۶ میزان موالید در اسرائیل از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ (میزان ولادت در هر هزار نفر)

سال	کل	یهودیان	مسلمانان	مسیحیان	دروزی
۱۹۸۸	۲۲,۳	۱۹,۷	۳۴,۶	۲۴,۸	۳۰,۸
۱۹۸۹	۲۳,۲	۱۷,۸	۳۴,۸	۲۴,۷	۳۱
۱۹۹۰	۲۱,۲	۱۷,۶	۳۷,۱	۱۸,۹	۲۹,۸
۱۹۹۱	۲۱,۵	۱۸,۷	۳۷	۲۱	۳۰,۴
۱۹۹۲	۲۱,۷	۱۸,۷	۳۷,۵	۲۱	۳۰,۲
۱۹۹۳	۲۲,۲	۱۸,۳	۳۷,۱	۲۲,۸	۲۹
۱۹۹۴	۲۱,۸	۱۷,۹	۳۷,۹	۲۱,۵	۲۸,۷
۱۹۹۵	۲۱,۸	۱۸,۲	۳۷,۲	۲۲,۵	۲۸,۷
۱۹۹۶	۲۲,۱	۱۸,۵	۳۶,۲	۲۲	۲۸,۷
۱۹۹۷	۲۲,۳	۱۸,۵	۳۶,۷	۲۲,۵	۲۶,۷
۱۹۹۸	۲۳,۸	۱۸,۷	۳۸,۲	۲۱,۶	۲۷,۶

اگر نرخ رشد سال ۱۹۹۸ را برای یهودیان و عرب‌های اسرائیل مبنا قرار دهیم، بر اساس فرمول

($R:K = 70 / n$ پیش‌بینی زمان دو برابر شدن جمعیت برای کل اسرائیل و گروه‌های جمعیتی آن به شرح زیر خواهد بود:

الف) مدت زمان دو برابر شدن کل جمعیت به سال:

$$70 \div 56/1 = 8/44$$

ب) مدت زمان دو برابر شدن جمعیت یهودیان به سال:

$$70 \div 17/1 = 8/59$$

ج) مدت زمان دو برابر شدن جمعیت غیر یهودیان به سال:

$$70 \div 88/2 = 3/24$$

جدول شماره ۷: درصد رأی بر پایه احزاب «ملی» و «قومی» در انتخابات کنست در سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹

احزاب	۱۹۹۲	۱۹۹۶	۱۹۹۹
حزب های ملی	۷۵/۶	۶۰/۸	۴۱/۹
کارگر	۳۴/۷	۲۷/۵	۲۰/۲
لیکود	۳۱/۳	۲۵/۸	۱۴/۱
حزب های قومی	۹/۶	۷/۵	۷/۶
مرتز	۱۷/۲	۳۳/۳	۲۶/۵
شاس	۴/۹	۸/۷	۱۳
مفدال	۵	۸/۱	۴/۲
هادوت هدوراه	۳/۳	۳/۲	۳/۷
حزب های روسی	۰	۵/۸	۷/۷
حزب های عرب	۴	۷/۴	۷/۹
دیگران	۷/۲	۵/۹	۲۱/۶

درک این مبارزه میان فلسطین و اسرائیل بر سر آنچه معمولاً «سرزمین مقدس» نامیده می‌شود، نشان‌دهنده ارتباط میان دین و سیاست است؛ جایی که پیدایش دولت اسرائیل از تصمیمات سیاسی بریتانیا و متحدانش پیش و در خلال جنگ جهانی دوم سرچشمه گرفت؛ زمانی که یهودیان — همراه با بسیاری از گروه‌های دیگر — از جمله اهداف رایش سوم بودند و توسط آن رژیم دستگیر و در اردوگاه‌های کار اجباری نگهداری شدند. پیش از پرداختن به این موضوع، لازم است مسئله دیگری در حوزه ایدئولوژی روشن شود؛ موضوعی که مربوط به ماهیت صهیونیسم است، به‌عنوان ایدئولوژی‌ای که فراتر از اشکال سنتی یهودیت مبتنی بر پنج کتاب نخست تورات است. (فترز، جیمز، شناخت وضعیت امروز اسرائیل و فلسطین: شاخص‌ها و نقاط عطف، فصلنامه گفت‌وگو راهبردی فلسطین، ۱۳۹۷)

همان‌گونه که به دانشی عمومی تبدیل شده، خدای عهد عتیق خدایی است عدالت‌محور و انتقام‌جو؛ در حالی که خدای عهد جدید خدایی است سرشار از عشق و شفقت. آنچه کمتر شناخته شده، موضع سیاسی‌ای است که «صهیونیسم» نام دارد.

سایه‌ها و گونه‌های مختلف صهیونیسم

صهیونیسم دارای نسخه‌ها و برداشت‌های گوناگونی است؛ از احساسی کلی در حمایت از موجودیت اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی گرفته تا این باور که کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، به دلیل سوءرفتارهایی که در جریان جنگ جهانی دوم نسبت به یهودیان صورت گرفت، بدهی اخلاقی به آنان دارند. این موضوع به محور یک صنعت فکری نسبتاً گسترده تبدیل شده است که پیرامون ماهیت و پیامدهای «هولوکاست» شکل گرفته است. با این حال، گونه‌های دیگری از صهیونیسم نیز وجود دارند که بسیار تندتر و افراطی‌ترند و تأثیر قابل توجهی دارند. (همان)

مهم‌ترین این گونه‌ها ترکیبی است از باور به برتری یهودیان نسبت به دیگر نژادهای انسانی و اعتقاد به اینکه آنان بر اساس آنچه بسیاری آن را دلایل تاریخی «قابل تردید» می‌دانند، حق مالکیت بر سرزمین‌های فلسطین دارند. این شکل از صهیونیسم به‌مراتب مهم‌ترین نوع آن شده است. در این دیدگاه، چنین تصویری وجود دارد که یهودیان نسبت به سایر نژادهای انسانی همان‌قدر برترند که انسان‌ها نسبت به سایر حیوانات برترند. بر پایه این نگاه، یهودیان مجاز دانسته می‌شوند که به غیر یهودیان دروغ بگویند، دزدی کنند، فریب دهند و حتی آنان را بکشند—افرادی که به‌طور جمعی با عنوان ... شناخته می‌شوند. (همان)

یشه‌های صهیونیسم—به معنایی که در این نوشته مورد اشاره است—به «تلمود بابلی» نسبت داده می‌شود؛ جایی که بسیاری از برجسته‌ترین رهبران اسرائیل—از جمله نخست‌وزیران مناخم بگین، آریل شارون و (اکنون) بنیامین نتانیاهو—نمونه‌هایی از این نگرش افراطی دانسته می‌شوند؛ نگرشی که طبق آن، غیریهودیان، شامل تمامی ملت‌های دیگر (از جمله ایالات متحده آمریکا)، فقط برای خدمت به یهودیان وجود دارند. فریب، دست‌کاری و گمراه کردن «گوییم» (غیریهودیان) ویژگی شاخص شیوه عمل منسوب به این دیدگاه است. در ادامه به مجموعه‌ای از نمونه‌های تاریخی مهم اشاره خواهد شد. (همان)

طرح «اسرائیل بزرگ»

همان‌طور که یهودیان خوب و یهودیان بد وجود دارند، مسلمانان خوب و مسلمانان بد و مسیحیان خوب و مسیحیان بد نیز وجود دارند. وهابی‌های عربستان سعودی—که کافران مخالف باورهایشان را گردن می‌زنند و زنانشان را به بردگان جنسی تبدیل می‌کنند—نمونه‌هایی از «مسلمانان بد» دانسته شده‌اند. نمونه‌های «مسیحیان بد» تقریباً بیش از حد قابل شمارش است، اما شامل کسانی می‌شود که معاهدات رسمی با دیگر کشورها را نقض کرده‌اند (همانند بیل کلینتون در قبال اتحاد جماهیر شوروی سابق) و آنانی که با آغاز جنگ‌هایی خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل—از جمله جورج دبلیو بوش و دیک چینی و دیگرانی که امروز در خاورمیانه نقش دارند—عمل کرده‌اند. (همان)

با این حال، یکی از نیرومندترین انگیزه‌هایی که اسرائیل را در درگیری‌هایش با فلسطین و دیگر همسایگان منطقه‌ای هدایت می‌کند، از «طرح اسرائیل بزرگ» سرچشمه می‌گیرد. این طرح مبتنی بر این ایده است که برای تضمین برتری فرامنطقه‌ای، اسرائیل باید خاورمیانه را با تجزیه کشورهای متعدد عربی اطراف خود به واحدهایی کوچک‌تر و ضعیف‌تر، دوباره پیکربندی کند. هدف، ایجاد «اسرائیل بزرگ» است که منطقه بین دجله—فرات تا نیل را دربرگیرد؛ مفهومی که گفته می‌شود دو نوار آبی در بالا و پایین پرچم اسرائیل—پرچمی که در سال ۱۸۹۱ در ابتدا برای جنبش صهیونیست طراحی شد—نمایانگر آن است.

گسترش دولت یهود

با پایان یافتن حکومت استعماری بریتانیا بر فلسطین در ۱۴ مه ۱۹۴۸، جامعه یهودی در فلسطین استقلال ملی خود را اعلام کرد. روز بعد، نیروهایی از کشورهای عربی همسایه حمله کردند، اما پس از دو سال درگیری مسلحانه، اسرائیل پیروز از جنگ بیرون آمد و قلمرو خود را از حدود ۵'۰۰۰ کیلومتر مربع اولیه به نزدیک ۲۱'۰۰۰ کیلومتر مربع افزایش داد؛ افزایشی که پس از آتش‌بس سال ۱۹۴۹ تثبیت شد. از آن زمان تاکنون، اسرائیل خود را در وضعیت جنگی با همسایگانش دانسته و با بهره‌گیری از

تهدیدهای واقعی یا تصور شده علیه موجودیت خود، کنترل بر جمعیت داخلی را حفظ کرده و نقش نیروهای دفاعی اسرائیل را برجسته تر کرده است. (همان)

شکاف‌ها در داخل اسرائیل

یکی از دقیق‌ترین مطالعات درباره مسئله اسرائیل/فلسطین از سوی گرگوری اف. جایلز در مقاله‌ای با عنوان «تداوم و تغییر در فرهنگ راهبردی اسرائیل» ارائه شده است. همان‌طور که جایلز توضیح می‌دهد: برای جلوگیری از شکست در جنگ‌های متعارف، انزوای بین‌المللی و حمله با سلاح‌های کشتار جمعی (WMD)، اسرائیل باید گزینه‌های خود در زمینه چنین سلاح‌هایی—به‌ویژه توانایی تسلیحات هسته‌ای—را در اختیار داشته باشد. برای آنکه از دور کردن حامیان بین‌المللی اسرائیل و تشدید دشمنی کشورهای عربی جلوگیری شود، این توانایی باید تا حد امکان به‌طور رسمی اعلام نشود. در نهایت، اسرائیل باید با به حداقل رساندن تأثیر تروریسم بر جامعه اسرائیلی و در عین حال حفظ هنجارهای اخلاقی یهودی در جنگ، تصور مصونیت و آسیب‌ناپذیری ملی را تقویت کند. (همان)

اینکه اسرائیل دارای ذخیره بزرگی از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیستی است، دهه‌هاست که در میان تحلیلگران اطلاعاتی یک «راز آشکار» محسوب می‌شود؛ اما گفته می‌شود مردم آمریکا از این موضوع بی‌اطلاع نگه داشته شده‌اند، زیرا آشکار شدن آن می‌تواند نوعی ریاکاری را نشان دهد.

همان‌گونه که جایلز نیز گزارش می‌کند، باروخ کیمرلینگ سه «گرایش» را در جامعه اسرائیل در رابطه با نگرش نسبت به همسایگان عرب شناسایی کرده است:

۱- گرایش امنیتی: بر این باور است که اسرائیل در یک مبارزه بقا با همسایگان خود قرار دارد و شکست در این مبارزه می‌تواند به نابودی آن منجر شود.

۲- گرایش تعارض (یا منازعه): معتقد است اسرائیل پیوندی مقدس با سرزمین‌های فلسطین دارد و مخالفت با این پیوند ریشه در یهودستیزی دارد؛ بنابراین اسرائیل وظیفه دارد مرزهای خود را گسترش دهد.

۳- گرایش سازش یا حل‌وفصل: بر این باور است که مناقشات بر سر زمین و سیاست امری عادی است و می‌توان آن‌ها را با روش‌های مناسب مذاکره حل کرد.

در قالبی نموداری، تحلیل کیمرلینگ به این صورت نشان داده می‌شود که در آن فرهنگ «امنیتی» در سیاست امروز اسرائیل غالب است و رأی‌دهندگان احزاب لیکود و کارگر را شامل می‌شود. (همان)

احزاب سیاسی به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در نظام‌های مدرن ایفا می‌کنند و در شکل دهی به دموکراسی جوامع بسیار موثر می‌باشند. احزاب سیاسی محصول پیشرفت و تکامل جوامع بشری هستند، هر پدیده اجتماعی برای نهادینه شدن نیازمند سازماندهی است، در این مورد سازماندهی و نهادینه کردن مشارکت سیاسی زیر پوشش احزاب سیاسی قرار می‌گیرد. (عبایی، محمود، نقش احزاب سیاسی در نهادینه کردن به منظور مشارکت در قدرت، یکی از عوامل ثبات در جوامع پیشرفته غربی وجود نهادینه شده همین احزاب سیاسی است، زیرا احزاب می‌توانند جنبش‌ها و طغیان‌های اجتماعی را سرسازمان دهند و افراد جامعه را برای رسیدن به خواسته‌ها و مشارکت در قدرت بدون سوءاستفاده در اتکا کردن به آن‌ها رهبری نمایند در این صورت احزاب نیاز و ضرور جوامعی است که به عنوان جوامع باثبات و پیشرفته معرفی می‌گردند. (همان)

حزب گروهی از افراد با اعتقاد به اصولی مشترک و هدف‌هایی روشن با سازمان اجتماعی - سیاسی و پراکنده در کل جامعه، همراه با ارتباط دائم با مرکز حزب به منظور دسترسی به هدف‌ها و اجرای اصول مدنظر، حکومت را در دست بگیرند (همان)

موقعیت هایی که موجبات پیدایش احزاب سیاسی را فراهم می سازد سه عامل معرفی می نماید:

1-علاقه مندی جامعه به مسائل اقتصادی و مادی 2-تمایل به تجم و گردهمایی و حل مسائل با تجم و رأی گیری 3-گسترش ارتباطات

علمای علم سیاست در غرب معتقدند پیدایش و توسعه احزاب سیاسی با پیدایش و توسعه سیستم انتخاباتی و استقرار نظام مجلسی برای استقرار نظام مردم سالاری پیوند دارد (همان)

انواع احزاب سیاسی

دوورژه استاد جامعه شناسی دانشگاه سوربن، احزاب را به انواع تشکیلاتی و توده ای تقسیم نموده است احزابی

که از دید تشکیلاتی طبقه بندی شده اند عبارتند از:

۱- احزاب هسته ای؛ نمونه احزاب آمریکاست،

۲- احزاب شاخه ای؛ مانند احزاب سوسیالیست دنیای زرب،

۳- احزاب سلولی؛ احزاب کمونیستی قبل از فروپاشی شوروی (همان)

در پژوهش های علوم سیاسی، احزاب اسرائیل معمولاً به سه دسته بزرگ تقسیم می شوند:

۱- احزاب سکولار با پایگاه عمدتاً یهودی

۲- احزاب مذهبی یهودی (Orthodox و Ultra-Orthodox)

۳- احزاب ملی گرا / سنت گرا که رأی دهندگان عمدتاً یهودی دارند

۱. حزب کارگر اسرائیل ((Labor Party / HaAvoda)

خاستگاه و تاریخچه:

ریشه در جنبش های صهیونیسم کارگری پیش از تأسیس اسرائیل دارد و برای دهه ها (به ویژه ۱۹۴۸ تا اواخر دهه ۱۹۷۰) نیروی مسلط سیاست اسرائیل بود.

ویژگی های ایدئولوژیک (در ادبیات دانشگاهی):

- سوسیال دموکرات
- سکولار
- تأکید بر دولت رفاه، اتحادیه های کارگری، و نهادهای دولتی

پایگاه اجتماعی سنتی: طبقات کارگر شهری، اتحادیه ها، نخبگان دولتی نسل های اولیه، و بخشی از طبقه متوسط سکولار. جایگاه تحلیلی: در مطالعات تطبیقی، حزب کارگر نمونه ای از احزاب «دولت ساز» (state-building parties) محسوب می شود.

. حزب لیکود ((Likud

خاستگاه و تاریخچه:

در سال ۱۹۷۳ از ائتلاف چند جریان راست‌گرا شکل گرفت و در ۱۹۷۷ برای نخستین بار قدرت را از حزب کارگر گرفت.

ویژگی‌های ایدئولوژیک:

- راست‌گرا
- ملی‌گرا
- اقتصاد بازارمحور (نسبت به حزب کارگر)

پایگاه اجتماعی:

طبقات متوسط و پایین شهری، یهودیان مزراحی، رأی‌دهندگان سنتی یا ملی‌گرا.

جایگاه تحلیلی:

در ادبیات علوم سیاسی، لیکود نمایندهٔ گذار اسرائیل از مدل سوسیالیستی اولیه به مدل لیبرال-ملی‌گرا تلقی می‌شود.

. حزب شاس (Shas)

خاستگاه:

در دهه ۱۹۸۰ برای نمایندگی یهودیان مذهبی سفاردی/مزراحی تأسیس شد.

ویژگی‌های ایدئولوژیک:

- مذهبی ارتدوکس
- محافظه‌کار اجتماعی
- تمرکز بر آموزش دینی و خدمات اجتماعی

پایگاه اجتماعی:

یهودیان مذهبی سفاردی، طبقات پایین‌تر اقتصادی، جوامع سنتی.

جایگاه تحلیلی:

در مطالعات قومی-مذهبی، شاس نمونه‌ای از حزب «هویت‌محور» است که دین، قومیت و سیاست اجتماعی را ترکیب می‌کند

مفدال (/ Mafdal حزب ملی-مذهبی)

نام کامل تاریخی: حزب ملی مذهبی (National Religious Party)

خاستگاه:

نمایندهٔ جریان صهیونیسم دینی.

ویژگی‌های ایدئولوژیک:

- ترکیب دین و ملی‌گرایی
- مشارکت فعال در نهادهای دولتی
- تأکید بر آموزش دینی مدرن

پایگاه اجتماعی:

یهودیان مذهبی صهیونیست (National-Religious / Dati Leumi).

جایگاه تحلیلی:

در ادبیات دانشگاهی، مفدال پلی میان جامعهٔ سکولار و مذهبی تلقی می‌شود

یهودوت هتوراه ((United Torah Judaism

خاستگاه:

ائتلاف احزاب خریدی اشکنازی (مانند آگودات اسرائیل و دگل هتوراه).

ویژگی‌های ایدئولوژیک:

- فوق‌ارتدوکس (خریدی)
- تمرکز بر استقلال نهادهای دینی
- عدم تأکید بر صهیونیسم کلاسیک

پایگاه اجتماعی:

جوامع خریدی اشکنازی.

جایگاه تحلیلی:

به‌عنوان حزب «بخش‌گرا» (sectoral party) شناخته می‌شود که نماینده یک جامعه خاص با منافع مشخص است.

لیکود	دولت ساز	سکولار	کارگری-دولتی
کارگر	توده ای	سکولار-سنتی	ملی گرا-مزراحی
مرتز	ارزش محور	سکولار	نخبگان شهری
شاس	هویت محور	مذهبی	سفاردی مذهبی
مفدال	ترکیبی	مذهبی صهیونیست	داتی لئومی
یهودوت هتوراه	بخش گرا	خریدی	اشکنازی خریدی

جنبش صهیونیسم:

این جنبش باور های اساسی یهودیان درباره مهاجرت آنها از سراسر دنیا به فلسطین تلاش میکردند که یهودیان به خصوص یهودیان اروپا روسیه و امریکای شمالی را به آنجا ببرند. براین اساس معتقدند مه یهودیان یا همان بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت ابراهیم و عبرانی ها، نخستین دولت خود را توسط حضرت داوود (ع) در هزار سال پیش پایه گذاری کردند آنهم در اورشلیم (بیت المقدس) و در همین متون یهودیان نیز آمده است که مدتی آنها از سرزمین خود آواره می شوند و دوباره به فلسطین باز میگردند. نخبگان سیاسی و اقتصادی یهودی با پشت گرمی به این باور ها به سازماندهی های گروه هایی برای مهاجرت به فلسطین شد. این گروه که بیلو و عشاق صهیون نام داشتند مهم ترین آنها بودند که در شکل گیری سازمان جهانی صهیونیسم نقش به سزایی داشتند. در کنفرانس بال در شهر سوییس این جنبش پایه گذاری شد. همه این ها را مدیون ناسونالیست عملگرا یعنی تئودور هرتزل است که با نوشتن کتاب معروف دولت یهود. سنگینا وشالوده دولت یهود یا اسرائیل را پایه گذاری کرد.

این گرایش به چند دسته تقسیم می شود: ۱- صهیونیست تجدید نظر طلب ۲- صهیونیست نوین ۳- صهیونیست لیبرال و کارگری ۴- پست صهیونیسم.

(احمدی، حمید، گرایش های سیاسی در خاورمیانه، ۱۴۰۳، ص ۷۶)

حامیان غیر یهودی صهیونیسم: ریشه های جنبش صهیونیسم را میتوان در یهود آزاری هایی که در دو قرن اخیر بود جست جو کرد که به آنتی سمیتیسم در جهان حاصل شد و تا جنگ جهانی دوم در آلمان اشاره کرد. که برای رفع آمال و درد های یهودیان به دنبال سرزمینی باشند که دور از آزار و اذیت قرار بگیرند که یکی از ایده دهندگان آن ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۸۷۳ است که پیشنهاد دولت یهودی یا همان اسرائیل را در دیدار با یهودیان لندن انجام داد. معتقدند که این ایده پیش از هرتزل بوده است. که حتی افراد دیگری مثل: ناپلئون بناپارت ملکه ویکتوریا جان آدامز (رییس جمهور ششم آمریکا) ادوارد ششم و رهبران آفریقای جنوبی و چک اسلواکی سون یاتسن (رهبر چین) و حتی گاندی. با حمایت های خود به سیاست مصلحتی برای یهودیان شدند حتی مسیحیان یهودی هم که پیرو کلیسا اونجلیک بودند از این طرح حمایت می کردند در اوایل قرن بیستم و اواخر نوزدهم اما در قرن بیستم این حمایت ها کاهش پیدا کرده است. و حتی حمایت هایی از سمت مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاه پوستان و اسعد شقیری پدر احمد شقیری نخستین رهبر ساف هم اشاره کرد. (همان، ص ۹۹).

نتیجه گیری

بررسی ارتباط احزاب سیاسی در اسرائیل با ساختار جمعیتی این جامعه نشان می دهد که نظام حزبی این رژیم به شدت متأثر از ترکیب قومی، دینی و هویتی ساکنان آن است. حضور حدود ۲۰ درصدی فلسطینی های ۴۸ در ساختار جمعیتی، موجب شکل گیری الگوهای خاصی از مشارکت سیاسی و تکوین احزاب عربی/فلسطینی شده است که نقش مهمی در بازنمایی مطالبات این اقلیت ایفا می کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان و نوع مشارکت سیاسی این گروه نه تنها تابع شرایط حقوقی و نهادی، بلکه متأثر از تحولات هویتی، اجتماعی و سیاسی در درون جامعه اسرائیل است. روند تاریخی مشارکت انتخاباتی فلسطینی ها بیانگر نوسان قابل توجهی است؛ به گونه ای که در دهه های ابتدایی پس از تأسیس اسرائیل، نرخ مشارکت نسبتاً بالا بوده، اما در سال های اخیر به دلایل مختلفی از جمله گسترش گفتمان های راست گرای افراطی، کاهش اعتماد به ساختار سیاسی و احساس حاشیه نشینی، با افت محسوسی روبه رو شده است. این تغییر نشان می دهد که صرف وجود سازوکارهای انتخاباتی به

معنای تحقق کامل مشارکت مؤثر سیاسی نیست، بلکه کیفیت تعامل نظام سیاسی با اقلیت‌ها و میزان به رسمیت شناختن هویت آنان اهمیت تعیین‌کننده دارد. همچنین تحلیل تاریخی شکل‌گیری احزاب فلسطینی نشان می‌دهد که این احزاب علاوه بر کارکرد سیاسی، نقش مهمی در حفظ و تقویت هویت جمعی ایفا کرده‌اند. پیوندهای اجتماعی، محلی و حتی خانوادگی در برخی دوره‌ها بر سازمان‌یابی سیاسی تأثیر گذاشته و نشان داده است که سیاست در این بستر، از ساختارهای اجتماعی جدا نیست. در نتیجه، رابطه میان احزاب و جمعیت صرفاً رابطه‌ای انتخاباتی نیست، بلکه تعاملی چندلایه و ریشه‌دار در ساختار اجتماعی و فرهنگی است. در مجموع می‌توان گفت که نظام حزبی اسرائیل بازتابی از شکاف‌های جمعیتی و هویتی در این جامعه است و هرگونه تغییر در ترکیب جمعیتی یا وضعیت هویت‌های قومی، مستقیماً بر آرایش سیاسی و رفتار انتخاباتی تأثیر می‌گذارد. آینده مشارکت سیاسی فلسطینی‌های ۴۸ نیز وابسته به میزان گشایش سیاسی، کاهش تبعیض ساختاری و تقویت اعتماد متقابل میان این اقلیت و نهادهای حاکم خواهد بود. بنابراین، فهم دقیق ارتباط احزاب سیاسی با جمعیت، برای تحلیل پویایی‌های قدرت و ثبات سیاسی در این جامعه ضرورتی اساسی دارد.

منابع

- [۱]- احمدی، حمید، ۱۴۰۳، گرایش‌های سیاسی در خاورمیانه، نشر نی
- [۲]- شعرباف، جواد، ۱۴۰۳، نقش و جایگاه احزاب عربی در اسرائیل، فصل نامه سیاست
- [۳]- عبایی، محمود، نقش احزاب سیاسی در نهادینه کردن به منظور مشارکت در قدرت
- [۴]- فترز، جیمز، ۱۳۹۷، شناخت وضعیت امروز اسرائیل و فلسطین: شاخص‌ها و نقاط عطف، فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین
- [۵]- مطالعات فلسطین، ۱۳۷۸، شماره ۲

